

Atualização
Indústria 4.0

Newton Lima/Eriberto Façanha

ArdUlbra

HackerClub GUAYI

Linha do Tempo

Origem

4^A
REVOLUÇÃO
INDUSTRIAL

2011 – Bosch+Acatech
2013 - Feira em Hannover

 CEULM/ULBRA
CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE MANAUS

2014 – Brasil (MDIC+ABDI)
2016 - Agenda Brasil 4.0

6 Protocolos Técnicos (BOSCH – Acatech)

I - Interoperabilidade: a habilidade dos sistemas ciber-físicos (suporte de peças, estações de montagem e produtos), dos humanos e das Fábricas Inteligentes de se conectarem e se comunicarem entre si através da Internet e da Computação em Nuvem.

II - Virtualização: uma cópia virtual das Fábricas Inteligentes é criada por sensores de dados interconectados (que monitoram processos físicos) com modelos de plantas virtuais e modelos de simulação.

III - Descentralização: a habilidade dos sistemas ciber-físicos das Fábricas Inteligentes de tomarem decisões sem intervenção humana.

IV - Capacidade em Tempo-Real: a capacidade de coletar e analisar dados e entregar conhecimento derivado dessas análises imediatamente.

V - Orientação à Serviço: oferecimento dos serviços (dos sistemas ciber-físicos, humanos ou das Indústrias Inteligentes) através da Computação em Nuvem.

VI - Modularidade: adaptação flexível das Fábricas Inteligentes para requisitos mutáveis através da reposição ou expansão de módulos individuais.

Figure 1: Readiness Diagnostic Model Framework

Figura 1: Estrutura de Modelo de Diagnóstico de Facilidade

Drives de Produção

- Ciência e Ciências da Vida
- Educação e Social
- Medicina, Saúde e Psicologia
- Arte e Cultura
- Engenheiros, TI e Tecnologia
- Mídia e Comunicação
- Administração, Gestão e Direito
- Cooperação internacional

Mundo das Coisas

As principais tecnologias que permitem a **fusão dos mundos físico, digital e biológico** são a Manufatura Aditiva, a IA, a IoT, a Biologia Sintética e os Sistemas Ciber Físicos (CPS)

3D

MANUFATURA ADITIVA

IA

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

IoT

INTERNET DAS COISAS

SynBio

BIOLOGIA SINTÉTICA

CPS

SISTEMAS CIBER-FÍSICOS

ArdUlbra
HackerClub GUAYI

Fábricas Inteligentes

Manufatura Aditiva

 CEULM/ULBRA
CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE MANAUS

*Capacidade em
Tempo Real*

*Modelo de
Simulação*

(*) Desafios da Indústria Brasileira - Oportunidades

Há grandes desafios para a economia brasileira, em especial para a indústria, que enfrentou adversidades recentemente. Apesar disto, os dados apontam a quarta revolução industrial como uma oportunidade para o país.

Indústria representa hoje **menos de 10% do PIB**

Brasil ocupa a 69ª colocação no Índice Global de Inovação

Entre 2006-2016 a produtividade da indústria no Brasil **caiu mais de 7%**

No Índice Global de Competitividade da Manufatura, o Brasil caiu da 5ª posição em 2010 para a **29ª posição em 2016**

(* **Pronto para o Futuro - Relatório de Produção – 2018 / Fórum Econômico Mundial**

Relatório "Readiness for the Future of Production Report 2018" (WEF) mostra o país na **41ª posição em termo da estrutura de produção** e na **47ª posição nos vetores de produção da indústria.**

Pronto para o Futuro
Relatório de Produção
2018

- Orientado por soluções.
- Centrada no SER HUMANO.
- Sustentável.
- Inclusivo.

Arquétipos de países

Figure 2: Country Archetypes

Note: Average performance of the top 75 countries (weighted average driver score, weighted average structure score) is at the intersection of the four quadrants to create the archetype borders.

Nota: O desempenho médio dos 75 principais países (pontuação média do escore , pontuação média ponderada da estrutura) está na interseção dos quatro quadrantes para criar as bordas do arquétipo.

Mapa global dos resultados da avaliação de facilidade 2018

Figure 3: Global Map of Readiness Assessment Results 2018

Drivers of production score (0-10)

REDUÇÃO dos custos industriais

Cenário Brasileiro de 2016/2019

Fonte:MDIC/ABDI

Region	Country	Structure of Production		Drivers of Production	
		Score	Rank	Score	Rank
●	Brazil	5.22	41	5.03	47

PREMISSAS DA AGENDA DA INDÚSTRIA 4.0 (2017-2019)

1

Fomentar iniciativas que facilitem e habilitem o investimento privado, haja vista a nova realidade fiscal do país.

2

Propor agenda centrada no industrial/empresário, conectando instrumentos de apoio existentes, permitindo uma maior racionalização e uso efetivo, facilitando o acesso dos demandantes, levando o maior volume possível de recursos para a 'ponta'.

3

Testar, avaliar, debater e construir consensos por meio da validação de projetos-piloto, medidas experimentais, operando com neutralidade tecnológica.

4

Equilibrar medidas de apoio para pequenas e médias empresas com grandes companhias.

Jornada da Indústria para o 4.0

Contribuir para a transformação das empresas em direção à Indústria 4.0 é o grande propósito desta agenda, estruturada em etapas, seguidas segundo o grau de maturidade ou necessidade de cada empresa.

INÍCIO

1^a
DIFUSÃO DO
CONTEÚDO

Conhecimento

O ponto de partida começa com a compreensão do conceito de Indústria 4.0 pela empresa, buscando avaliar como está hoje e para onde pode ir.

2^a
AUTO AVALIAÇÃO

Jornada da Indústria para o 4.0

Contribuir para a transformação das empresas em direção à Indústria 4.0 é o grande propósito desta agenda, estruturada em etapas, seguidas segundo o grau de maturidade ou necessidade de cada empresa.

Protótipo

Em seguida, é necessário saber quem são os parceiros tecnológicos e de negócios e como eles podem contribuir nessa jornada para a 4.0.

3^a
HUB 4.0

Conexão entre Máquinas

4^a
B+P 4.0

Brasil mais Produtivo

5^a
TEST BEDS

Cenário - plataformas de experimentação

6^a
CONEXÃO
STARTUP-INDÚSTRIA 4.0

Requisito

Com um bom time e regras que facilitem a atuação da empresa no mercado, aumentam-se as chances de sucesso no caminho da 4.0.

7^a
TALENTOS

8^a
REGRAS DO JOGO

Incentivos

No fim, o investimento em soluções 4.0 que aumentem a eficiência, a produtividade e a competitividade das empresas é o grande passo para a mudança para novos patamares produtivos.

9^a
FINANCIABILIDADE

10^a
CONEXÃO GLOBAL

Alianças Estratégicas

Em um país mais integrado à economia global, a competitividade da indústria dependerá da capacidade do produtor nacional em incorporar as novas tecnologias da Indústria 4.0, permitindo que ele possa competir em igualdade de condições em seu mercado interno e externo.

3D
MANUFATURA ADITIVA

IA
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

IoT
INTERNET DAS COISAS

 CEULM/ULBRA
CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE MANAUS

atualização
INDÚSTRIA 4.0

NEWTON LIMA/ERIBERTO FAÇANHA

HackerClub GUAYI

Pesquisa:

Newton Lima
Eriberto Façanha